

УДК 339.138

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В МАРКЕТИНГЕ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ВЫЗОВЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

© 2024. А. Н. Германчук, Н. О. Мизяева

В статье рассмотрена проблематика внедрения технологий искусственного интеллекта в практику маркетинговой деятельности предприятий; доказано, что использование технологий искусственного интеллекта требует постоянного повышения квалификации работников в области применения информационных технологий и не ведет к сокращению вакансий на рынке труда; определены перспективные направления использования искусственного интеллекта в маркетинге, логистике и сервисе; выявлены риски, возникающие при внедрении технологий искусственного интеллекта.

Ключевые слова: искусственный интеллект, маркетинговая стратегия.

Постановка проблемы. Стремительное развитие цифровых технологий в обществе и их проникновение во все сферы жизнедеятельности человека, внедрение цифровых товаров и услуг, формирование виртуального пространства приводят к изменениям в мотивации, ментальности, образе и качестве жизни населения, появлению лидеров мнений в Интернет-среде, созданию сообществ в социальных сетях, развитию рынка специализированных приложений, совершенствовании системы управления связями с потребителями. Будущее маркетинга при этом заключается в получении целостного понимания потребностей и поведения своих клиентов на платформах, устройствах и в различных продуктах и услугах, их анализ, прогнозирование и моделирование с использованием искусственного интеллекта (artificial intelligence, AI), интеллектуальной автоматизации (intelligent automation, IA), технологий глубинного обучения, прогнозной аналитики и когнитивных вычислений, среди которых технология искусственного интеллекта занимает особое значение ввиду потенциала возможностей для повышения эффективности маркетинговой деятельности.

Актуальность темы. За последние годы искусственный интеллект стал одной из ключевых технологий, активно обсуждаемых и оказывающих влияние на различные сферы жизни человека. Искусственный интеллект в маркетинге в настоящее время приобретает все большую значимость из-за увеличения вычислительной мощности, снижения затрат на вычисления, высокой скорости обработки данных и улучшения качества принимаемых решений, увеличивая спрос на профессионалов в областях, связанных с технологиями, аналитикой данных и разработкой программного обеспечения, которые необходимы для успешной интеграции искусственного интеллекта.

Анализ последних исследований и публикаций. В последнее время появляется значительное количество зарубежных и отечественных публикаций, обращающих внимание на возможности искусственного интеллекта в совершенствовании маркетинговой деятельности. Так, Багиев Г. Л. рассматривает применение технологий искусственного интеллекта в бизнесе и маркетинговых инновациях, а также определяет их влияние на повышение действенности комплекса маркетинга [1]; Ван И. предлагает маркетинговую матрицу использования технологий искусственного интеллекта и

приводит конкретные примеры его применения в контексте осуществления маркетинговых коммуникаций [3]; Сугоняев А. И. и Россинская М. В. обосновывают влияние искусственного интеллекта на развитие клиентоориентированного подхода в маркетинговой деятельности банковских учреждений [8]; Казарян С. А. исследует работу маркетплейсов и автоматизацию их маркетинговых процессов посредством применения искусственного интеллекта [4]; Белова Н. Н. и Гончарова И. В. определяют ключевые направления становления, развития и использования технологий искусственного интеллекта в маркетинговой деятельности [2].

В работах зарубежных исследователей больше внимания уделяется конкретным направлениям применения технологий искусственного интеллекта. Преимущественная часть существующих исследований рассматривает использование искусственного интеллекта с точки зрения реализации маркетинговых функций в направлении анализа поведения и прогнозирования поведения клиентов, автоматизации процессов сбора, обработки и анализа данных, улучшения взаимодействий с клиентами [10]. Шанкар В. и Парсана С. раскрывают, как обработка естественного языка на основе искусственного интеллекта может помочь фирмам анализировать неструктурированные данные и раскрывать потребительские настроения и поведение, что приводит к «...лучшему позиционированию бренда, более инновационным разработкам продуктов, расширенным конкурентным преимуществам и более гибким маркетинговым коммуникациям» [17, с. 1328]. Значительное количество работ посвящено рассмотрению вопросов улучшения клиентского опыта с помощью технологий искусственного интеллекта: Х. Гаканин и М. Вагнер описали проблемы внедрения автономного управления клиентским опытом посредством создания интеллектуальных сетей и критических драйверов ценности бизнеса [12]; С. Чаттерджи и соавт. изучили вопросы применения алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения для эффективной обработки данных, характеризующих привычки, намерения и предпочтения потребителей, что позволяет в последующем принимать обоснованные маркетинговые решения [11]; Р. Серанмадеви и А. Кумар доказали, что «... использование пользовательского интерфейса искусственного интеллекта» [16, с. 35] обеспечивает улучшение функций управления взаимоотношениями с клиентами. В исследованиях М. Хуана и Р. Рафта указывается на использование искусственного интеллекта при разработке стратегии и планировании маркетинговых мероприятий при осуществлении сегментации, таргетинга и позиционирования [13].

Выделение нерешенной проблемы. Между тем быстрое развитие и внедрение технологий искусственного интеллекта создает как новые возможности, так и серьёзные вызовы в процессе его практической реализации специалистами-маркетологами предприятий и организаций. Хотя внедрение искусственного интеллекта способно повысить производительность и оптимизировать процессы, автоматизируя рутинные операции и позволяя сотрудникам сосредоточиться на более творческих задачах, он также вызывает опасения относительно возможного сокращения рабочих мест, изменения требований к работникам организаций, необходимости приобретения и развития новых знаний, умений и навыков, а также актуализирует вопросы безопасной работы с данными. В этой связи важно рассмотреть выгоды и риски, связанные с внедрением искусственного интеллекта, необходимостью подготовки соответствующих специалистов, чтобы понять, как наиболее эффективно воспользоваться его преимуществами и минимизировать отрицательные последствия для практической реализации в направлении совершенствования маркетинговой деятельности предприятий и организаций.

Целью статьи является изучение возможностей и угроз, связанных с интеграцией искусственного интеллекта в маркетинговые процессы предприятий.

Результаты исследования. За последние годы в области искусственного интеллекта достигнут значительный прогресс, особенно в отношении профессий, связанных с нерутинными и когнитивными задачами, которые традиционно выполняют менеджеры и специалисты высокого уровня квалификации. Работники этой категории опираются на навыки индуктивного мышления и социального интеллекта, креативности и творческого подхода, которые на данный момент не могут быть полностью заменены искусственным интеллектом.

По некоторым прогнозам специалистов, в ближайшие годы значительное количество работников могут оказаться перед угрозой увольнения или вынуждены будут осваивать новые профессии в результате автоматизации их текущих обязанностей. Ряд исследований, изучая изменения в составе рабочей силы и рабочих процессах, вызванные инвестициями в искусственный интеллект, предлагает ценные данные о трансформационном потенциале искусственного интеллекта в контексте совершенствования маркетинговой деятельности. Как технология, акцентирующаяся на применении когнитивных способностей, искусственный интеллект способствует улучшению процессов принятия решений, снижает зависимость от проявления властных полномочий, способствует развитию новых компетенций и профессиональных навыков. При этом развитие и внедрение технологий искусственного интеллекта «...не связано со снижением потребности в высококвалифицированных работниках на организационном уровне» [6, с. 139]

Оценивая воздействие искусственного интеллекта на маркетинговые процессы, следует отметить, что внедрение искусственного интеллекта в основном связывается с высококвалифицированной работой, и пока нет убедительных данных о том, что он способен автоматизировать задачи, которые предполагались как легко заменимые, рутинные процессы в сфере прогнозирования маркетинговых действий и управления взаимоотношениями с потребителями, анализа потребительского поведения, персонализации предложений и оптимизации маркетинговых стратегий, что подчеркивает важность навыков, связанных с искусственным интеллектом, для маркетологов.

Исследования рынка труда показывают существенный рост потребности в специалистах с навыками, связанными с искусственным интеллектом. Особенно примечательно, что число вакансий, требующих знаний и умений в сфере искусственного интеллекта на 80% больше в 2023 году и их количество увеличилось в четыре раза по сравнению с общим числом предложений на рынке труда [5]. Однако использование искусственного интеллекта в практике деятельности предприятий остается достаточно низким, о чем свидетельствуют исследования Высшей школы экономики, согласно которым только 6,6% предприятий всех отраслей и сфер деятельности использовали технологии искусственного интеллекта в 2022 году, при этом наибольшее применение отмечается в организациях оптовой и розничной торговли (15,4%), высшем образовании (10,2%), предприятия информации и связи (10,1%) [9]. Это свидетельствует о низкой готовности руководства и сотрудников организаций к использованию данных технологий для улучшения маркетинговой деятельности.

В процессе исследования проведен опрос, в котором приняли участие 43 специалиста по маркетингу предприятий потребительского рынка Донецкой Народной Республики (рис. 1). Результаты опроса показали, что 34,8% маркетологов считают, что

искусственный интеллект применяется в их компаниях эпизодически, 26,1% отметили частичное использование, а 8,7% применяют технологию на постоянной основе. Остальные 30,4% экспертов отметили, что их компании пока не используют искусственный интеллект в рабочих процессах. Эти данные подчеркивают текущие тенденции и возможности для дальнейшего внедрения искусственного интеллекта в бизнес-практики на потребительском рынке, а также важность подготовки специалистов, которые смогут эффективно использовать данные технологии для достижения бизнес-целей.

Рис. 1. Применение искусственного интеллекта в работе специалистов по маркетингу на предприятиях Донецкой Народной Республики

Согласно результатам проведенного опроса, только 25% маркетологов на рынке ритейла не смогли найти практическое применение искусственному интеллекту, в то же время 39% респондентов получили положительные отзывы от коллег за использование искусственного интеллекта в своих проектах, 19% отметили, что это поспособствовало их карьерному продвижению, а 17% сообщили о получении небольших денежных бонусов. Интересно, что 41% опрошенных скрывают использование искусственного интеллекта в своей работе, тогда как треть респондентов открыто делится с коллегами тем, что применяют нейросети для оптимизации маркетинговых стратегий, чтобы избежать неудобных ситуаций. Около четверти участников опроса не испытывают стеснения по поводу применения этих технологий. В то же время 11% столкнулись с негативной реакцией со стороны своих коллег по поводу использования искусственного интеллекта.

Что касается практического применения искусственного интеллекта в маркетинговой деятельности предприятий сферы торговли, специалисты-маркетологи редко прибегают к нему для написания кода с нуля. Основные задачи, для которых используется искусственный интеллект, включают анализ потребительского поведения и сегментацию рынка (38%), и создание персонализированных предложений для клиентов (32%). Около 25% опрошенных задействуют искусственный интеллект для генерации контента, например, текстов для рекламных кампаний. Интересен тот факт, что лишь 26% специалистов применяют нейросети в своих повседневных рабочих обязанностях, в то время как 69% обращаются к ним в рамках фриланс-проектов (35%)

или просто из интереса (34%). Среди тех, кто не использует искусственный интеллект, 44% считают это неэтичным, а 25% заявляют, что технологии ИИ пока недостаточно эффективны для решения их задач. Эти данные подчеркивают текущее состояние использования технологии искусственного интеллекта в маркетинговых практиках на рынке ритейла, а также выявляют существующие барьеры и возможности для дальнейшего внедрения технологий в рабочие процессы.

Рассмотрим основные направления использования искусственного интеллекта в практике деятельности предприятий, функционирующих на потребительском рынке, которые позволят обеспечить конкурентные преимущества в будущем (рис. 2).

Рис. 2. Направления использования искусственного интеллекта

Таким образом, технологии искусственного интеллекта раскрывают неограниченные возможности для эффективного осуществления маркетинговой деятельности на рынке, обеспечения лояльности потребителей, поддержки конкурентных преимуществ и повышения качества обслуживания клиентов. Необходимость их внедрения подчеркивает значимость адаптации работников в данной сфере и необходимость их постоянного профессионального роста. Угроза потери рабочего места стимулирует постоянное развитие знаний, умений и навыков, овладение междисциплинарными компетенциями, активное участие в программах повышения квалификации и посещение семинаров по новым технологиям и также является возможностью развития персонала.

Кроме рисков работы с персоналом, в практическом применении технологий искусственного интеллекта существует также ряд проблем, обусловленных использованием информации и необходимостью обеспечения ее конфиденциальности. Искусственный интеллект не регулирует данные, предоставляемые для работы, что создает рискованные ситуации для разглашения коммерческой тайны, личных данных сотрудников, а также клиентских данных чувствительных к разглашению, что может повлечь за собой возникновение репутационных, финансовых потерь и юридических взысканий. Это свидетельствует о необходимости проявления осторожности при развертывании технологий искусственного интеллекта, поскольку в процессе взаимодействия потребителя с брендом предприятия может возникнуть напряженность, связанная с предпочтениями клиентов в отношении вопросов конфиденциальности [15], что в свою очередь связано с непредсказуемыми реакциями потребителя в отношении действий отдельных фирм [14]. Нейросетевой искусственный интеллект может дать недостоверную информацию, изменив ее либо нарушив факториальность (неверное истолкование входных данных); качество результата искусственного интеллекта не является константным и может изменяться под воздействием внешних факторов. Следует также отметить высокую стоимость разработки, обучения и развертывания данных технологий в промышленных средах для коммерческого использования.

Следовательно, несмотря на все преимущества искусственного интеллекта, никогда не стоит забывать, что это всего лишь инструмент, который хотя и располагает неограниченными возможностями в совершенствовании маркетинговых процессов на предприятии и повышении эффективности реализации маркетинговой стратегии, но без взаимодействия с человеком, управления и контроля с его стороны не сможет показать необходимые результаты.

Выводы. Таким образом, несмотря на все возрастающее использование искусственного интеллекта в различных сферах, лишь небольшое количество специалистов-маркетологов активно применяет его для написания программного кода. В основном искусственный интеллект используется для анализа данных, поиска и исправления ошибок в уже существующих системах, а также для оптимизации маркетинговых стратегий. Некоторые маркетологи предпочитают не афишировать использование искусственного, опасаясь негативной реакции коллег, в то время как часть из них считает применение таких технологий неэтичным или недостаточно результативным. Однако среди фрилансеров и тех, кто просто проявляет интерес, искусственный интеллект находит всё большее применение, подчеркивая его перспективы и необходимость дальнейшего изучения для полноценного внедрения в профессиональной среде. Основным условием грамотного использования искусственного интеллекта является постоянное обучение персонала организаций в направлении осваивания его технологий. В будущем интеграция искусственного интеллекта в маркетинговые процессы может позволить освободить больше времени на решение стратегических задач и развитие бизнеса, а также сократить временные и трудовые затраты в процессе реализации тактических задач.

Перспективами дальнейших исследований в данном направлении является исследование практических аспектов реализации технологий искусственного интеллекта и разработка конкретных рекомендаций по их использованию в процессе разработки и реализации маркетинговых стратегий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Багиев, Г.Л. Технологии искусственного интеллекта в бизнесе и маркетинге / Г.Л. Багиев, М.Б. Яненко, М.Е. Яненко // Проблемы современной экономики. – 2021. – № 3 (79). – С. 105-109.
2. Белова, Н. Н. Трансформация стратегии маркетинга на основе применения технологий искусственного интеллекта / Н. Н. Белова, И. В. Гончарова // Современная экономика: проблемы и решения. – 2024. – № 6(174). – С. 120-132. – DOI 10.17308/meps/2078-9017/2024/6/120-132. – EDN CGZKMP.
3. Ван, И. Исследование влияния искусственного интеллекта на маркетинговые коммуникации / Инхэ Ван // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2024. – Том 14. № 4А. – С. 324-330
4. Казарян, С. А. Роль искусственного интеллекта в автоматизации процессов маркетинга / С. А. Казарян // Маркетинг в России и за рубежом. – 2024. – № 2. – С. 97-101.
5. Королев, Н. Искусственный интеллект некому осмыслить // Коммерсантъ. – 2023. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/6366459> (дата обращения: 16.11.2024).
6. Ляпин, И.А. Влияние искусственного интеллекта на рабочее место: текущее состояние и будущие перспективы / И. А. Ляпин // Исследования в цифровой экономике. – 2023. – №1. – С. 137–176. DOI: 10.24833/14511791-2023-1-137-176
7. Назарова, А.Д. Изменения на рынке труда под влиянием искусственного интеллекта: перспективы будущего / А. Д. Назарова, В.В. Сулимин // Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral». – 2023. – № (2). – С. 450-457.
8. Сугоняев, А.И. Влияние искусственного интеллекта на клиентоориентированный подход в маркетинге / А.И. Сугоняев, М.В. Россинская // Russian Economic Bulletin. – 2024. – Том 7. № 1. – С. 319 – 323.
9. Цифровая экономика: 2024: краткий статистический сборник / В.Л. Абашкин, Г.И. Абдрахманова, К.О. Вишневский, Л.М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: ИСИЭЗ ВШЭ, 2024. – 124 с.
10. Chan, S.L. A dynamic decision support system to predict the value of customer for new product development / S.L. Chan, W.H. Ip // Decision Support Systems. – 2011. – Vol. 52, N 1. – Pp. 178-188. DOI: 10.1016/j.dss.2011.07.002.
11. Chatterjee, S. Are CRM systems ready for AI integration? A conceptual framework of organizational readiness for effective AI-CRM integration / S. Chatterjee, S.K. Ghosh, R. Chaudhuri, B. Nguyen // The Bottom Line. – 2019. – Vol. 32. – Pp. 144-157. DOI: 10.1108/BL-02-2019-0069.
12. Gacanin, H. Artificial intelligence paradigm for customer experience management in next-generation networks: Challenges and perspectives / H. Gacanin, M. Wagner // IEEE Network. – 2019. – Vol. 33 (2). – Pp. 188-194. DOI:10.1109/mnet.2019.1800015.
13. Huang M.H. Technology-driven service strategy / M.H. Huang, R.T. Rust // Journal of the Academy of Marketing Science. – 2017. – Vol. 45 (6). – Pp. 906-924. DOI: 10.1007/s11747-017-0545-6.
14. Quach, S. Digital technologies: tensions in privacy and data / S. Quach, P. Thaichon, K. D. Martin, S. Wevan, R. W. Palmatier // Journal of the Academy of Marketing Science. – 2022. – Vol. 50. – Pp. 1299-1323. DOI: 10.1007/s11747-022-00845-y.
15. Plangger, K. The future of digital technologies in marketing: A conceptual framework and an overview / K. Plangger, D. Grewal, K. Ruyter // Journal of the Academy of Marketing Science. – 2022. – Vol. 50. – Pp. 1125–1134. DOI: 10.1007/s11747-022-00906-2.
16. Seranmadevi, R. Experiencing the AI emergence in Indian retail – Early adopters approach / R. Seranmadevi, A. Kumar // Management Science Letters. – 2019. – Vol. 9 (1). – Pp. 33-42. DOI: 10.5267/j.msl.2018.11.002.
17. Shankar, V. An overview and empirical comparison of natural language processing (NLP) models and an introduction to and empirical application of autoencoder models in marketing / Shankar V., Parsana S. // Journal of the Academy of Marketing Science. – 2022. – Vol. 50 – Pp. 1324–1350. DOI: 10.1007/s11747-022-00840-3.

Поступила в редакцию 20.11.2024 г.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MARKETING: NEW OPPORTUNITIES AND CHALLENGES OF DIGITAL TRANSFORMATION

A. N. Germanchuk, N. O. Mizyaeva

The article examines the problems of introducing artificial intelligence technologies into the practice of marketing activities of enterprises; it is proven that the use of artificial intelligence technologies requires constant improvement of the skills of employees in the field of application of information technologies and does not lead to a reduction in vacancies in the labor market; promising areas of using artificial intelligence in marketing, logistics and service are identified; risks arising from the introduction of artificial intelligence technologies are identified.

Key words: artificial intelligence, marketing strategy.

Германчук Алла Николаевна

доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры маркетингового менеджмента
ФГБОУ ВО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени
Михаила Туган-Барановского», г. Донецк
allagerm@rambler.ru
+7-949-324-09-43
DOI 0000-0002-2510-7838

Мизяева Наталья Олеговна

старший преподаватель кафедры маркетингового менеджмента
ФГБОУ ВО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени
Михаила Туган-Барановского», г. Донецк
m.nataletta97@yandex.ru
+7-949-521-68-60
DOI 0009-0000-6223-1638

Germanchuk Alla

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor at the Department of Marketing
Management, Donetsk national University of Economics and trade named Mikhail Tugan-
Baranovsky, city Donetsk

Mizyaeva Natalia

Senior Lecturer, Department of Marketing Management, Donetsk national University of
Economics and trade named Mikhail Tugan-Baranovsky, city Donetsk